

Zimbra

monica.mancino@multimedica.it

Re: verbale approvazione studio 'CGM in T1DM

Da : Rotmensz Nicole <nicole.rotmensz@multimedica.it>

Lun, 01 lug 2019, 11:19

Oggetto : Re: verbale approvazione studio 'CGM in T1DM**A :** prosperini <prosperini@coresearch.it>**Cc :** Antonio Ceriello <antonio.ceriello@hotmail.it>, Mancino, Monica <monica.mancino@multimedica.it>

Preso visione dei documenti inviati, modificati secondo richiesta, confermo il parere favorevole del Comitato Etico

cordialmente

Dott.ssa Nicole ROTMENSZ

Segreteria Tecnico Scientifica Comitato Etico IRCCS MultiMedica
Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
via Milanese 300, 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Tel 02 24209351

Da: "prosperini" <prosperini@coresearch.it>**A:** "Rotmensz Nicole" <nicole.rotmensz@multimedica.it>**cc:** "Antonio Ceriello" <antonio.ceriello@hotmail.it>, "Mancino, Monica" <monica.mancino@multimedica.it>**Inviato:** Lunedì, 1 luglio 2019 10:01:46**oggetto:** R: verbale approvazione studio 'CGM in T1DM

Cordialmente
